

НЕСМЕЯНОВА ИРИНА АЛЕКСЕЕВНА

кандидат юридических наук, доцент
Департамента правового регулирования
экономической деятельности Юридического факультета,
«Финансовый университет» при Правительстве
Российской Федерации
e-mail: IANesmeyanova@fa.ru

NESMEIANOVA IRINA ALEKSEEVNA

candidate of legal sciences, associate professor of
the Department of Legal Regulation
of Economic Operations of the Law Faculty
Financial University under the Government
of the Russian Federation
e-mail: IANesmeyanova@fa.ru

ГРАЖДАНСКИЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ: ИДЕИ СОЦИАЛИЗАЦИИ И ГУМАНИЗАЦИИ

CIVIL LEGAL RELATIONS: IDEAS OF SOCIALIZATION AND HUMANIZATION

Аннотация: Статья посвящена современным тенденциям развития государства и общества — социализации и гуманизации гражданского законодательства. Эти идеи являются отражением процессов, происходящих в современном обществе и мире. Появление новых принципов гражданского права востребовано участниками гражданских правоотношений и является предметом исследования ученых. Принцип справедливости отражает общественно-экономические отношения личности, государства и общества. Новыми тенденциями является понимание значения общественного блага, обеспечения гармоничного сочетания частного и общественного для прогрессивного развития всего человечества. В статье приводятся доказательства того, что гражданское законодательство содержит много норм, направленных на учет и обеспечение общественных интересов, перечень которых имеет тенденцию к расширению. Цитируются мнения правоведов и экономистов, указывающих, что причиной экономических кризисов и потрясений можно считать нарушение принципа юриди-

Abstract: The article is devoted to the current trends in the development of the state and society — the socialization and humanization of civil legislation. These ideas are a reflection of the processes taking place in modern society and the world. The emergence of new principles of civil law is demanded by the participants of civil legal relations and is the subject of research by scientists. The principle of justice reflects the socio-economic relations of the individual, the state and society. New trends are the understanding of the importance of the public good, ensuring a harmonious combination of private and public for the progressive development of all mankind. The article provides evidence that civil legislation contains many norms aimed at taking into account and ensuring public interests, the list of which tends to expand. The opinions of legal scholars and economists are quoted, indicating that the cause of economic crises and upheavals can be considered a violation of the principle of

ческого равенства, лежащего в основе регулирования цивилизованной правовой экономики..

Ключевые слова: гражданские правоотношения, гуманистические идеи, социализация собственности, российское гражданское законодательство, гражданское общество

legal equality, which is the basis for the regulation of a civilized legal economy.

Keywords: civil legal relations, humanistic ideas, socialization of property, russian civil legislation, civil society

Развитие гражданского общества является одним из основных направлений социально-политического развития России. И эта тенденция в современном обществе заключается в нарастании процессов социализации государства. Социализация государства — поступательный процесс солидаризации и практической реализации жизненных интересов большинства членов общества — граждан посредством совершенствования управленческих механизмов. И если раньше социализация рассматривалась исключительно в узком смысле как социализация индивидуума, то сейчас вопрос ставится шире — как разворот государства в сторону общества и его социальных запросов и предпочтений. Вторая тенденция — продолжающаяся и усиливающаяся гуманизация правоотношений, ее проявления наблюдаются во многих сферах жизни общества.

Социализация и гуманизация — современные тенденции развития государства и общества в последние годы. Они изучаются учеными разных стран философией, психологией, социологией, историей, педагогикой, теологией и другими науками.

Обобщая различные виды понятий, существующих в многочисленных словарях и других изданиях, можно сказать, что под гуманизацией (от франц. *humaniser*, от лат. *humanus* человеческий) подразумевается утверждение гуманистических принципов во всех сферах общественной жизни, распространение взглядов и убеждений, проникнутых гуманизмом и человеколюбием [1], а социализацией — (от лат. *socialis* —

общественный) — интеграция и взаимопроникновение частных и общественных начал, а в узком смысле — социализация производства [2].

Большой вклад в теоретическое обоснование этой идеи внесли теоретики школы «солидаризма». Л. Дюги и его последователи разработали теорию социализации собственности, социальной солидарности и позитивных функций государства как системы общественных служб [3].

Ученые и специалисты отмечают, что еще с древности с развитием экономических отношений, ростом производительности труда постепенно формируется частная собственность, то есть происходит так называемая десоциализация собственности.

В дальнейшем была создана «плюралистическая модель собственности, суть которой заключается в возможности существования нескольких правовых титулов на одно имущество; несобственникам были предоставлены ограниченные вещные права на имущество собственника» [4].

Тем самым общество начало переход от десоциализации к начальным этапам социализации. Справедливо назвал этот процесс «корректировкой» общества Е.В. Богданов, выделив социальную функцию собственности и указав, что именно она оказала значительное влияние на конструирование российского гражданского законодательства, пример чему мы можем видеть в появлении таких терминов как «реквизиция» (ст. 242 ГК РФ), отчуждение зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, находящихся на изымаемом для госу-

дарственных или муниципальных нужд земельном участке» (ст.239.2. ГК РФ) и других.

Проникнуты гуманистическими целями такие нормы гражданского законодательства, в которых говорится о сохранении в общечеловеческих интересах культурных и исторических ценностей: у собственника таких ценностей, который содержит их ненадлежащим образом, что потенциально может привести к утрате ими своей ценности или значения, они могут быть изъяты путем выкупа государством или проданы с публичных торгов с последующим применением компенсационных механизмов их собственнику (ст.240 ГК РФ). Также проникнуты общечеловеческими гуманистическими ориентирами нормы о гуманном отношении к животным, которые при несоответствующем обращении с ними собственника могут быть отобраны у него путем выкупа (ст.241 ГК РФ) и другие. Статья 169 ГК РФ устанавливает, что любая сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна.

Таким образом, гражданское законодательство содержит много норм, направленных на учет и обеспечение общественных интересов. Это является наглядной демонстрацией развития социализации гражданского права.

Принципу справедливости, как глобальной социально-философской категории взаимодействия морали, права, экономики, которая отражает общественно-экономические отношения личности, государства и общества посвящено исследование С. А. Ивановой [5, с.11] Актуальность этого принципа обусловлена тем, что нравственной основой, универсальной мерой, нравственным ориентиром миропонимания и, как следствие, поведения человека является справедливость, она же представляется целью и средством правотворчества и охраны права, поскольку затрагивает существенные аспекты жизни человека:

распределение доходов, получение содержания, уплата налогов, возмещение вреда и другие.

По мнению С.А. Ивановой «...функции права в качестве средства социального компромисса в обществе полностью соответствуют природе справедливости» [5, с.6], и с этим утверждением трудно не согласиться.

Введение в гражданское законодательство принципа добросовестности в качестве одного из наиболее общих и важных принципов гражданского права также является свидетельством продолжающейся социализации гражданского права.

Он проявляется в привнесении как в отношения межличностного взаимодействия, так и в гражданско-правовые отношения таких характеристик, как сотрудничество и содействие, называемые феноменом единения интересов сторон договора.

Ярким примером такой позиции служит ст. 307 ГК РФ, где говорится об обязанности сторон при установлении, исполнении и прекращения обязательства действовать добросовестно, учитывая права и законные интересы друг друга, оказывая другой стороне обязательства необходимое содействие для достижения поставленной цели, а также предоставляя требующуюся информацию.

Как указывает Е. В. Богданов [6, с. 75-82], речь идет уже не только о сотрудничестве сторон предпринимательского договора, а об их солидарности, об общности их экономических интересов,. Все это, как подчеркивает ученый, дает достаточные основания констатировать рождение еще одного принципа гражданского права — принципа солидарности, появление которого доказывает поступательное развитие социализации гражданских правоотношений.

В то же время гражданское право трансформируется не только в сторону социализации, но, как можно наблюдать, произошли и кардинальные изменения в отношении

человеку, которые можно охарактеризовать как гуманистические. Так, все больше внимания уделяется защите прав и интересов граждан в гражданском законодательстве как слабой стороны в договорных отношениях, это особенно характерно в правоотношениях с участием граждан-потребителей (Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральный закон от 04.06.2018 N 123-ФЗ «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг») и в жилищных правоотношениях (ЖК РФ). Характерной особенностью этой тенденцией является появление института уполномоченных в Российской Федерации (Федеральный конституционный закон от 26.02.1997 N 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации»; Федеральный закон от 27.12.2018 N 501-ФЗ «Об уполномоченных по правам ребенка в Российской Федерации») и субъектах Российской Федерации (Федеральный закон от 18.03.2020 N 48-ФЗ «Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации»).

Если частное право основывается на либеральной экономике, то для смешанной экономики необходимо такое гражданское право, которое будет состоять как из норм, учитывающих общественный интерес, то есть так называемых публичных норм, так и норм, учитывающих интерес отдельных участников гражданского оборота, то есть так называемых частных норм [7].

Таким образом, в настоящее время в гражданском праве России одновременно протекают два процесса:

- социализация, означающая направленность законодательства на принятие и развитие интересов общества и улучшение социально-экономического положения человека и гражданина;
- гуманизация, ориентированная на все более полное и всестороннее признание необходимости достойного положения

человека и гражданина в обществе и государстве.

Осуществляя законодательные изменения по данным направлениям, развивая социализацию и гуманизацию в многообразии существующих правоотношений, государство тем самым проявляет интерес и внимание к социальному мироощущению как отдельных членов общества, так и всего общества в целом. Социализация и гуманизация взаимно интегрированы друг в друга [4].

Не только правоведы, но и ведущие мировые экономисты признают, что причиной глобального финансово-экономического кризиса стало нарушение принципа юридического равенства, лежащего в основе регулирования цивилизованной правовой экономики. Нарушение этого принципа выразилось в первую очередь в отсутствии равного доступа к информации, к принятию решений, а также действенных механизмов ответственности за легковесную, непродуманную экономическую политику «сегодняшнего дня» [8, с.75].

На пути продвижения к новому обществу имеет место постепенная социализация собственности, когда говорить об абсолютной неприкосновенности собственности сложно. Как и зарубежном законодательстве, так и в законодательстве России можно проследить растущую тенденцию ограничения государством права собственности, которую ученые и исследователи называют «феноменом социализации собственности». Данный вопрос стал предметом обсуждения международных и российских научных конференций и мероприятий, где был сделан однозначный вывод: «общественная мораль поставлена выше интересов собственника» [7], гражданское законодательство содержит множество норм, учитывающих общественный интерес и направленных на учет и обеспечение интересов общества.

На продолжение социализации гражданского права указывает Е.В. Богданов [10, с.72-77], приводя в своей статье «Социализация и десоциализация, гуманизация и дегуманизация гражданского законодательства России» примеры данного процесса и подчеркивая недопустимость извлечения преимуществ из своего незаконного или недобросовестного поведения, указывая на противоправность совершения сделок в обход закона; акцентируя внимание на ограничении дееспособности граждан в различных сферах в связи с пристрастием к азартным играм, что не является однозначным вопросом в гражданском праве и стало предметом дискуссии среди ученых и специалистов.

По мнению А. В. Мелехина [11], «отставание социализации или ее искусственное стимулирование, отрывающиеся от уровня производительных сил, в одинаковой степени тормозят поступательное развитие, вызывают кризисные явления, мешают росту материальной обеспеченности населения, в конечном счете, отрицательно сказываются на духовной культуре, нравственности, политике и праве».

Кроме социализации, как уже отмечалось ранее, еще одним направлением развития гражданского законодательства представляется его гуманизация.

Гуманизация общества и права, приоритет фундаментальных прав человека все больше пронизывают правосозна-

ние, жизнь и культуру общества, отвечают его нравственным и правовым идеалам, реальным устремлениям. И, создавая защитные механизмы индивидуального, очень важно видеть значение общественного блага, обеспечивая гармоничное сочетание частного и общественного для прогрессивного развития всего человечества [9].

И если в экономике, как подчеркивает А. В. Мелехин [11], по идее невозможно «перескочить» через этапы ее необходимого развития, то тем более невозможно пренебрегать этапами роста культуры народов и развития территорий их проживания. У государства, как указывает А. В. Мелехин, есть два пути: один путь — это организация и формирование предпосылок и атмосферы для ускорения этого роста путем понимания и приятия достижений мировой цивилизации или, что можно отнести ко второму пути — закрытие границ и воспрепятствование такому проникновению, как мы это видим сейчас на примере Северной Кореи, что приведет к стагнации во всех отраслях жизни и развития государства и людей.

Таким образом, достаточно высокая степень образования и культуры общества, его содержательная внутренняя жизнь — это те социальные факторы, которые оказываются нравственными предпосылками становления правового гражданского общества и государства.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:

1. Толковый словарь Т. Ф. Ефремовой Москва, Русский язык 2000 год <https://www.efremova.info/word/gumanizatsija.html>
2. Раманкулов К. С. Трудовая мотивация как психологическая система сферы правового регулирования труда «Трудовое право в России и за рубежом», 2014, № 2 СПС КонсультантПлюс
3. Лушникова М. В., Лушников А. М. «Курс права социального обеспечения» (2-е издание, дополненное) «Юстицинформ», 2009 СПС КонсультантПлюс
4. Богданов Е. В. Договоры в сфере предпринимательства: Монография // «Проспект», 2018 СПС КонсультантПлюс
5. Иванова С. А. Принцип справедливости в гражданском праве России: Дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.01, 12.00.03. М., 2006.

6. *Богданов Е. В.* Принцип солидарности в предпринимательских отношениях // Проблемы реализации принципов права в предпринимательской деятельности: Монография, коллектив авторов / Под ред. В. А. Вайпан, М. А. Егоровой. М.: Юстицинформ, 2016.
7. Сборник научно-практических статей II Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы предпринимательского и корпоративного права в России и за рубежом» 22 апреля 2015 года, г. Москва (под общ. ред. С. Д. Могилевского, М. А. Егоровой) «РАН-ХиГС при Президенте Российской Федерации. Юридический факультет им. М. М. Сперанского», «Юстицинформ», 2015 СПС КонсультантПлюс
8. *Зорькин В. Д.* Кризис, собственность и верховенство права // Сравнительное конституционное обозрение. 2010. N 1.
9. *Щенникова Л. В.* Система оснований прекращения (лишения) права собственности как необходимое условие эффективной реализации принципа неприкосновенности собственности «Вестник Пермского университета. Юридические науки», 2019, № 2 СПС КонсультантПлюс
10. *Богданов Е. В.* Социализация и десоциализация, гуманизация и дегуманизация гражданского законодательства России Современное право. 2012. № 3.
11. *Мелехин А. В.* «Теория государства и права: Учебник» (2-е издание, переработанное и дополненное) (Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2009) СПС КонсультантПлюс

REFERENCES:

1. Tolkovi slovar' T. F. Efremovoi Moskva, Russkii yazyk 2000 god <https://www.efremova.info/word/gumanizatsija.html>
2. *Ramankulov K. S.* Trudovaya motivatsiya kak psikhologicheskaya sistema sfery pravovogo regulirovaniya truda "Trudovoe pravo v Rossii i za rubezhom", 2014, No 2 SPS Konsul'tantPlyus
3. *Lushnikova M. V., Lushnikov A. M.* "Kurs prava sotsial'nogo obespecheniya" (2-e izdanie, dopolnennoe) "Yustitsinform", 2009 SPS Konsul'tantPlyus
4. *Bogdanov E. V.* "Dogovory v sfere predprinimatel'stva: Monografiya" "Prospekt", 2018 SPS Konsul'tantPlyus
5. *Ivanova S. A.* Printsip spravedlivosti v grazhdanskom prave Rossii: Dis. ... d-ra yurid. nauk: 12.00.01, 12.00.03. M., 2006.
6. *Bogdanov E. V.* Printsip solidarnosti v predprinimatel'skikh otnosheniyakh // Problemy realizatsii printsipov prava v predprinimatel'skoi deyatel'nosti: Monografiya, kolektiv avtorov / Pod red. V. A. Vaipan, M. A. Egorovoi. M.: Yustitsinform, 2016.
7. Sbornik nauchno-prakticheskikh statei II Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii "Aktual'nye problemy predprinimatel'skogo i korporativnogo prava v Rossii i za rubezhom" 22 aprelya 2015 goda, g. Moskva (pod obshch. red. S. D. Mogilevskogo, M. A. Egorovoi) "RANKhiGS pri Prezidente Rossiiskoi Federatsii. Yuridicheskii fakul'tet im. M. M. Speranskogo", "Yustitsinform", 2015 SPS Konsul'tantPlyus
8. *Zor'kin V. D.* Krizis, sobstvennost' i verkhovenstvo prava // Sravnitel'noe konstitutsionnoe obozrenie. 2010. N 1.
9. *Shchennikova L. V.* Sistema osnovanii prekrashcheniya (lisheniya) prava sobstvennosti kak neobkhodimoe uslovie effektivnoi realizatsii printsipa neprikosnovennosti sobstvennosti "Vestnik Permskogo universiteta. Yuridicheskie nauki", 2019, No 2 SPS Konsul'tantPlyus
10. *Bogdanov E. V.* Sotsializatsiya i desotsializatsiya, gumanizatsiya i degumanizatsiya grazhdanskogo zakonodatel'stva Rossii Sovremennoe pravo. 2012. No 3.
11. *Melekhin A. V.* "Teoriya gosudarstva i prava: Uchebnik" (2-e izdanie, pererabotannoe i dopolnennoe) (Podgotovlen dlya sistemy Konsul'tantPlyus, 2009) SPS Konsul'tantPlyus